

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

TESIS

**ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE
UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021.**

**PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO
EN PSICOLOGÍA**

Autora:

Bach. Carbonel Mego Socorro Giovanna

ID ORCID: 0000-0001-7583-7882

Asesor:

Msc. Juan Montenegro Ordoñez

ORCID: 0000-0002-7997-8735

Línea de Investigación:

Comunicación y Desarrollo Humano

Pimentel – Perú

Año 2021

GENERALIDADES

Título del proyecto de investigación: ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021.

Línea de investigación: Comunicación y Desarrollo Humano

Autora: Carbonel Mego Socorro Giovanna

Asesor: Msc. Ordoñez Montenegro Juan

Tipo de investigación: Cualitativo

Facultad y Escuela Profesional: Facultad de Derecho y Humanidades

Período de la Investigación: 12 meses

Fecha de inicio y término de la investigación: Julio 2020 a Julio 2021

Presentado por: CARBONEL MEGO SOCORRO GIOVANNA

Aprobado por: Msc. JUAN ORDOÑEZ MONTENEGRO

Fecha de presentación: JULIO 2021

APROBACIÓN DEL JURADO

Dra. Zugeint Jacqueline Bejarano Benites
Presidenta

Dra. María Celinda Cruz Ordinola
Secretaria

Dra. Mercedes Llacsá Vásquez
Vocal

DEDICATORIA

Esta tesis la dedico a mis padres César y Socorro quienes, con sus palabras de apoyo, brindadas con cariño y amor, me incentivan a ser perseverante para lograr mis metas.

A mis hermanos César Juan y José Vladimir, por ser ejemplo de motivación e inspiración para lograr mis objetivos.

AGRADECIMIENTO

Al Mg. Juan Ordoñez Montenegro.
Por su espíritu solidario, amigo,
orientador por antonomasia, amante
de la investigación científica. Con
gratitud.

RESUMEN

La tesis contiene el estrés en el personal asistencial y administrativo del banco de sangre de un hospital de Chiclayo. 2020-2021. Lo cual llevó a explorar situaciones y características que manifestó el personal en referencia, que condujeron al estrés. Los aportes de diversos autores enriquecieron definiciones, causas, consecuencias, características y tipos de estrés. En referencia al abordaje teórico se tuvo en cuenta los aportes de Hans Selye, basado en el enfoque biopsicosocial. En el problema se planteó indagar las características del estrés que presentan los sujetos de estudio, aplicándose instrumentos de investigación cómo la Escala de Likert y el Estresómetro de Hugo Rostagno.

Se recolectó los datos cualitativos, siendo los resultados que el personal en referencia muestra características altamente significativas, específicamente De acuerdo 48.2% y Muy De acuerdo el 18.3% lo que permitió identificar la reacción de los participantes de estudio ante el estrés.

Con relación al agente estresor, doce personas equivalentes al 75% sienten tensión muscular y rapidez en los latidos; diez personas equivalentes al 62.5% responden al estresor tristeza y nueve personas equivalentes al 56.25% responden al estresor: enojo y cansancio. Afirmaciones que califican la actitud que se está midiendo.

Es evidente que el personal asistencial administrativo del banco de sangre muestra signos de estrés como fuertes latidos del corazón, tensión muscular, tristeza y en ocasiones ganas de salir corriendo, que los lleva a no poder descansar ni renovar energías.

Los hallazgos confirman el conocimiento previo, los mismos que son congruentes con los datos obtenidos.

Palabras Clave

Estrés, servicio de salud, actitud.

ABSTRAC

The thesis documents the stress experienced in the assistance and administrative staffs of the blood bank of a hospital in Chiclayo during the period 2020-2021. This led to exploring the situations and characteristics identified by the staff which caused them stress. The contributions of various authors enriched definitions, causes, consequences, characteristics and types of stress. In reference to the theoretical approach, the contributions of Hans Selye were taken into account, based on the biopsychosocial approach.

To enumerate the problem, it was proposed to investigate the characteristics of stress presented by the study subjects, applying research instruments such as the Likert Scale and the Hugo Rostagno Stressometer.

Qualitative data was collected, the results being that the reference personnel show highly significant characteristics to the experience of stress, specifically Agree 48.2% and Strongly Agree 18.3%.

In relation to the stressor agent, twelve people, equivalent to 75%, feel muscle tension and rapid heartbeat; ten people, equivalent to 62.5%, respond to the sadness stressor and nine people, equivalent to 56.25%, respond to the stressors anger and tiredness.

It is evident that the blood bank's administrative assistance staff shows signs of stress including strong heartbeats, muscle tension, sadness and the desire to run away, which results in their inability to rest or renew energy.

The findings confirm previous studies, consistent with the data obtained.

Keywords

Stress, health service, attitude.

INDICE

GENERALIDADES	II
APROBACIÓN DEL JURADO	III
DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTO	V
RESUMEN	VI
ABSTRAC	VII
I. INTRODUCCIÓN	
1.1 Planteamiento del problema	10
1.2 Antecedentes de estudio	10
1.2.1 El estrés	11
a. Enfoque histórico	11
b. Definición del estrés	12
c. Causas y consecuencias del estrés	13
d. Tipos de estrés	14
e. Tipos de estrés laboral	16
f. características de las situaciones de estrés	17
g. El Estresómetro	17
h. El estrés desde el punto de vista literario	18
1.2.2 Banco de Sangre: personal asistencial y Administrativo.....	18
Definición de banco de sangre	18
Definición de personal asistencial y administrativo	19
1.3 Abordaje teórico	19
1.4 Formulación del problema	20
1.5 Justificación e Importancia de estudio	20

1.6	Objetivos	21
1.7	Limitaciones	21
II	MATERIAL Y MÉTODO	
2.1.	Tipo de estudio y diseño de investigación	21
2.2.	Escenario de estudio	22
2.3.	Caracterización de Sujetos	22
2.4.	Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	23
	2.4.1 Técnicas de recolección de datos	23
	2.4.2 Instrumentos de recolección de datos	24
2.5.	Procedimientos para la recolección de datos	26
2.6	Procedimientos de análisis de datos	26
2.7	Criterios éticos	27
2.8	Criterios de rigor científico	28
III	REPORTE DE RESULTADOS	
3.1	Análisis y discusión de los resultados	29
3.2	Consideraciones finales	36
	Conclusiones	36
	Recomendaciones	37

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema.

La investigación se basa en explorar situaciones, características que manifiesta el personal asistencial y administrativo del banco de sangre del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo del distrito de Chiclayo vinculados al estrés; a fin de describir los datos obtenidos al analizar la información recogida durante el proceso de investigación.

Por lo que éste estudio es una necesidad en el campo de la psicología en que se apreció el actuar del personal asistencial y administrativo para ver la concordancia de su desempeño.

El estrés fue visto en el contexto referido para entender la realidad en que se manifiesta en el desempeño de sus tareas específicas vinculadas a su función.

Es preciso tener presente los aportes de Sterling, Eyer y Mc Ewen, mencionados por Diego Redolar (El estrés) "...alostasis, término que permite considerar la expectativa del agente estresante y la aparición de diferentes componentes de la respuesta para establecer el equilibrio del organismo". (p.21).

Por lo que agrego, que el estrés genera crisis en el personal asistencial y administrativo no concordantes con las funciones que deben cumplir dejando de lado la armonía, la empatía con el paciente o sus familiares. Siendo necesario hacer el estudio del estrés en el área del banco de sangre.

1.2 Antecedentes de estudio.

Para la realización de la tesis se analizó los aportes de diversos autores respecto a sus investigaciones a nivel Internacional, nacional y local que referimos a continuación:

1.2.1 El estrés

a. Enfoque Histórico

En la recopilación de información referente a los estudios del “estrés” ya desde los siglos XIV y XVII se ha empleado, energías, las mismas que influían a cosas o personas.

En el siglo XX (1911), el fisiólogo Walter Cannon utilizó científicamente el término “estrés” como estímulo para provocar reacciones de evitamiento ante el desequilibrio de la homeostasis, ante una necesidad, falta o carencia de algo, las personas buscan el equilibrio para satisfacer sus necesidades.

Siguiendo a la autora Laura Elena París (2015) quien toma los aportes de Lazarus y Folkman (1984), “el concepto de estrés ha sido enfocado desde tres orientaciones, como estímulo, como respuesta y como interacción entre ambos...” (p.29). “En el marco de sus investigaciones de laboratorio sobre la reacción de “pelea o fuga”, definiéndolo como un disturbio de la homeóstasis corporal bajo estímulos o condiciones negativas para el organismo (tales como frío, falta de oxígeno y disminución de azúcar)” (p.27).

Siguiendo a la autora “desde el trabajo pionero de Lazarus y Folkman (1984), el concepto de estrés ha sido enfocado desde tres orientaciones, como estímulo, como respuesta y como interacción entre ambos: Estrés como estímulo: desde esta perspectiva, el estrés es cualquier evento o fuerza externa sobre una persona que demande algún tipo de respuesta adaptativa”.

En cuanto al “estrés como respuesta: para esta orientación el estrés es una respuesta del individuo a estímulos del entorno, siendo su verdadera naturaleza el modo en que las personas los manejan y las reacciones que evocan en ellas” (p.29).

Partiendo de la base en referencia considero que el estrés, como estímulo, es provocado por un hecho externo sobre la persona, que le va a permitir reaccionar en forma adaptativa.

En cuanto al estrés como respuesta, es la forma como reacciona el individuo según los estímulos de su realidad circundante que permite manejar la respuesta en base a su reacción y manejo o personal.

Respecto al estrés en su relación estímulo – respuesta, es la relación que hay de hechos externos y su influencia sobre las personas las mismas que reaccionan en forma diferente (p.30).

Por lo tanto, la importancia del origen del estrés desde sus inicios hasta el momento actual aún más que se profundiza por la dinamicidad de la vida que realiza el ser humano, se da la situación de estrés que afecta en cualquier área de desempeño. Estos aportes históricos aún se conservan en referencia a los conceptos y tipos de estrés.

b. Definición del estrés

Según Regueiro Ana María (2019) “el estrés se define como la reacción fisiológica del organismo en que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada” (p.1). Quiere decir, es una función natural del organismo como respuesta a un agente estresor por ejemplo ante una pandemia, un terremoto, un accidente, los que producen estrés necesario para la supervivencia que es el que se necesita.

Según Elizabeth Couzon y Françoise Dorn (2011) considera que el estrés es un desequilibrio entre la percepción de las obligaciones que impone el entorno y la percepción de los recursos para hacerles frente (p.6).

Por lo tanto, con orientaciones como seminarios, talleres, diversos ejercicios cambiará la perspectiva, desarrollará sus capacidades, recursos dentro de lo que es el equilibrio.

Para el Dr. Antonio Iniesta (2016) considera que el proceso del estrés, las condiciones externas influyen en el comportamiento que se visualizan en los cambios físicos, mentales y conductuales, que pueden dar lugar a enfermedades (p.9).

Lemos, M., Calle, G., y Otros (2016) consideran que el proceso del estrés hay una estrecha relación entre su mundo circundante y el sujeto, provocando reacciones de estrés. Al no tener control sobre esa situación, este concepto se trabaja por autores modernos (p.60).

Elera L. Arey y Gálvez P. Jesús (2016) considera que el estrés es un factor que actúa sobre la persona, el cual puede surgir en el entorno laboral o en el familiar (p.9).

Se aprecia que esta definición contiene similares enfoques con autores referidos.

Para la OIT (2016) “el estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden”.

Lo cual confirma la relación entre el trabajador y la empresa quienes se enfrentan al público.

Defino al estrés como una manifestación natural de protección que permite al ser humano reaccionar frente a una alarma que lo puede desestabilizar en los niveles físicos, mentales, emocionales y sociales.

c. Causas y Consecuencias del estrés

Según Abadía Rut (2017) considera las siguientes causas: “las

exigencias laborales, los conflictos interpersonales, el exceso de trabajo”, problemas económicos, hijos, enfermedades, divorcio y tareas cotidianas que demandan estar demasiado ocupado.

Respecto a las consecuencias indica las siguientes: dolor de cabeza, resfriados y gripes frecuentes, problemas para dormir, ansiedad generalizada, falta de concentración, falta de libido, sentimientos de frustración, tristeza, irritabilidad y depresión (pp. 22-23).

En esta situación de pandemia COVID -19, se aprecia que es frecuente las consecuencias que refiere Abadía Rut en cuanto a la persona estresada.

d. Tipos de estrés

Según Rostagno Hugo Francisco (2015) existen dos tipos de estrés:

El eutrés, desde su perspectiva y estudios considera que es necesario tener en cuenta las constantes diferencias de cada persona, considerando que entre sus diversas funciones es prevenir su situación ante amenazas, por lo que necesita ante ese reto o peligro prepararse o amenguar poniendo en marcha todas sus capacidades físicas o mentales para lograr sin dificultades los trabajos que realice en un tiempo limitado.

A partir de este enfoque y en relación con nuestra investigación vinculada al campo laboral persigue determinar la situación real de los trabajadores en el banco de sangre.

El distrés, es cuando el organismo, contesta o responde para lo que necesita en forma desmedida, exagerada en cuanto a los parámetros biológicos, físico o psicológico que en relación con el tiempo y no logrando su disminución, el equilibrio desborda causando perjuicio a la salud, necesita reaccionar hacia el logro del control, aplicando las estrategias que amerita el distrés.

Por ejemplo, en la lectura de los diversos medios de comunicación, se aprecia actualmente en esta pandemia COVID-19 (2020) que los efectos no solo paralizan a los seres humanos en el mundo con consecuencias dramáticas, en todos los aspectos donde el ser humano se desplaza, resaltamos brevemente en cuanto a la salud y la economía ambos están generando crisis por causas de despidos en el trabajo, préstamos a altos intereses, cierre de industrias, negocios, pago de servicios; crisis que afecta en el campo económico.

A través de los diversos medios de comunicación tanto físicos como virtuales, refieren que en el sector salud existe carencia de hospitales, personal médico, ambulancias, falta de balones de oxígeno, camas, es decir cuadros muy delicados y aún ameritan ser tratados con responsabilidad.

En cuanto al ser humano, se observa que las personas no cumplen con los pasos o recomendaciones a tener en cuenta: el lavarse las manos con abundante agua y jabón por 20 segundos, sin embargo otros realizan el lavado de manos en forma compulsiva, respecto al uso de la mascarilla que es necesaria, incumplen con su uso, referente al distanciamiento social lamentablemente no respetan estas medidas así como en otras, teniendo como consecuencia el aumento de contagios, muertes, situaciones de estrés que derivan en ansiedad y otros trastornos, así mismo ante la emergencia sanitaria, algunos la rechazan, rompen las reglas establecidas.

Este relato concordante con el tema ante situaciones del COVID-19 y el estrés, es claro que debe ser enfocado en varias dimensiones, considerando que la vida es lo más estimado para bien de la humanidad lamentablemente en esta guerra de “virus sin fronteras”, que supera las guerras ocurridas en la historia, hoy azota la muerte hecha por el hombre en un virus dominante, estresante, para vergüenza de la humanidad.

Así mismo Ana María Regueiro (2019) también clasifica los tipos de estrés en: eutrés y distrés.

El eutrés es necesario para lograr o culminar con éxito una tarea o situación emprendida. Por ejemplo, exponer un informe en el trabajo.

El Distrés, es desagradable, “dañino, nos provoca sufrimiento, desgaste personal y una inadecuada, excesiva o desregulada activación psicofisiológica” (p.3).

Estos aportes coinciden con otros autores modernos siendo de gran importancia los tipos de estrés para su orientación.

El eutrés y el distrés. Están relacionados con los estímulos recibidos.

e. Tipos de estrés laboral

Los doctores Clara Guillén Subirán y José Ignacio Pastrana Jiménez (2016) enfocan dos tipos de estrés laboral:

Episódico, tiene relación con el tiempo y sus efectos negativos no son notorios.

Crónico, los factores estresantes se prolongan en el tiempo hasta hacer sentir al trabajador que no tiene salida, pudiendo tener consecuencias graves.

Los autores Cortaza Ramírez L, Francisco Torres MD. (2014) Destacan en su investigación Estrés laboral en enfermeros, todos presentan estrés de uno u otro tipo siendo del mayor a menor: el físico, debido al exceso de trabajo, luego por situación de muerte y dolor; la efectividad del tratamiento siendo los varones más estresados que las mujeres.

Huamán Y. (2016) En su trabajo sobre los tipos de estrés laboral

encontró que las enfermeras que están en los servicios de cirugía mayormente presentan estrés medio, siguiéndolo nivel bajo, por lo que recomienda un programa de intervención en manejo de estrés.

En la tesis de Castañeda, G. (2015) Observó la relación que produce el estrés entre jefes y colaboradores.

En la tesis de Díaz L, Farro L. (2016) Concluyen “que las principales situaciones que generan estrés están relacionadas con factores internos del servicio” (p.62).

En esta investigación local se observa que hay un alto porcentaje de enfermeras (66,7 %) que revelan un nivel medio de estrés.

f. Características de las situaciones de estrés

Considero las siguientes características

- Ante una situación no común en la vida personal genera un cambio que puede ser positivo o negativo.
- No es muy conocido o manejado el estrés con basamento científico, por ejemplo, diferenciar el estrés de la ansiedad.
- Respuestas dubitativas frente a situaciones inesperadas como la salida intempestiva de un trabajo, pandemias o descubrimiento de una traición, entre otras.
- Ambigüedad en la toma de decisiones, por ejemplo, en la pandemia COVID-19 salgo de compras o no salgo.
- Ausencia de información sobre los agentes estresores.

g. El Estresómetro

El Estresómetro es un instrumento de medida que identifica el estrés en tres niveles: bajo, medio y alto, este instrumento es adaptado por Rostagno Hugo Francisco.

h. El estrés desde el punto de vista literario

Se trata de un género bucólico considerado así en la poesía, en este caso nos referimos a la vida de dos animales la cebra y el león en el campo y en ese verdor ambos buscaban el equilibrio que estaban perdiendo porque la cebra estaba herida, el león hambriento por inanición ambos aguardaban ante su situación, la cebra huir y el león atacar, ambos tenían factor común defender su vida a fin de sobrevivir.

La metáfora de la cebra y el león es original de Robert M. Sapolsky (2000). Stress Hormones: Good and Bad. Neurobiology of Disease 7, 540-542. Resumida y adaptada por Teresa Berciano.

Esta metáfora, también ha motivado a relacionar los sistemas simpático y parasimpático vinculados al estrés, según como influyan estos; en el caso de la cebra y el león ambos estaban en un inicio tranquilos y después en alerta a fin de salvaguardar su vida, en esta situación hay un gasto de energía por el estrés. Contenido importante para reflexionar sobre las necesidades o carencias de algo que en esta metáfora son indispensables para la conservación de la vida: huir para vivir o comer para vivir. Lo que se puede apreciar a diario generadas por la delincuencia, pandemia entre otros.

1.2.2 Banco de sangre: Personal Asistencial y Administrativo

a. Definición de Banco de Sangre

En banco de sangre (s.f.) recuperado en 21 de setiembre 2020 https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_sangre, lugar donde se guardan y procesan sangre para sus estudios según sus componentes sanguíneos, pruebas de compatibilidad y de inmunohematología a fin de direccionar su uso.

El Instituto Nacional del Niño (s/f) describe Banco de Sangre al servicio de los que requieran cubriendo la demanda de casos atendidos en el INSN San Borja.

b. Definición del personal Asistencial y Administrativo en el Sector Salud.

Según la OMS (2006) el personal asistencial lo constituyen las personas que cumplen tareas, demostrando confianza con el fin de promover la salud.

El personal administrativo en el sector salud está conformado por aquellas personas que se desempeñan en diferentes funciones propias de sus tareas.

Tanto el personal Asistencial y Administrativo en el Sector Salud ejercen un papel protagónico en sus tareas hospitalarias, por esta razón es importante tener en cuenta las necesidades que se presentan en su día a día, la satisfacción que tienen sobre su entorno de trabajo y el estrés al que se ven expuestos.

El propósito de la investigación fue obtener información del personal asistencial y administrativo del banco de sangre, quienes precisaron las características del estrés que se manifiestan en ellos, por lo que considero pertinente señalar sus resultados para probables tratamientos y orientación de futuras investigaciones.

1.3 Abordaje teórico.

Estrés:

Siguiendo a H. Selye en cuanto al enfoque biopsicosocial del estrés toma en cuenta al estresor en el síndrome referido como condición cognitiva conocida por el usuario sintiendo su amenaza ya sea interna o externa que puede causar un mal. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia por el COVID – 19 es un estresor para el ser humano, estando sano siente o las características del efecto del virus que en este caso sería imaginario y en otros casos que sí son afectados y conscientes del estrés profundiza sus características cayendo en la depresión.

En la Revista Médica Herediana presentan el estudio del estrés laboral en el Perú preocupados por estudiar, evaluar y prevenir situaciones estresantes, según Fernández – Arata, J.M., & Calderón – De la Cruz, G. (2017, pp 281-282). Refieren que en Perú no se han realizado investigaciones de los riesgos psicosociales en el trabajo por ausencia de publicaciones referidas al estrés laboral.

Banco de sangre: Personal Asistencial y Personal Administrativo

No se ha encontrado a la fecha una investigación en referencia a la presente tesis. Por lo tanto, consideramos al banco de sangre un lugar donde se procesa y almacena la sangre para su estudio y usos convenientes.

El personal asistencial y administrativo son los que cumplen sus funciones respectivas en el área del banco de sangre.

1.4 Formulación del problema.

El problema queda formulado de la siguiente manera:

¿Cuáles son las características del estrés que manifiesta el personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la provincia de Chiclayo 2020-2021?

1.5 Justificación e importancia del estudio.

Siguiendo los lineamientos del Dr. Hernández Sampieri, Dr. Fernández Carlos y Dra. Baptista María del Pilar. En la presente tesis se justifica porque está relacionado en la base teórica de científicos e investigadores en referencia al estudio lo cual fundamenta el porqué de la investigación.

Así mismo es factible la presente investigación por ser concordantes con los instrumentos disponibles como el cuestionario del Estresómetro, por lo que es viable el estudio dentro del lugar y tiempo requerido.

Por lo tanto, según la aplicación del instrumento permitió evaluar la situación del estrés en relación con el espacio seleccionado.

Quedando redactado:

La presente investigación se justifica por ser estudiada en la realidad personal de los individuos que trabajan en el banco de sangre, porque son ellos quienes tienen las experiencias permitiéndonos un conocimiento más profundo y real para que posteriormente se hagan otros estudios que amerite el apoyo psicológico que el personal requiere.

La investigación es importante porque sirvió para beneficiar a los estudiosos en el tema del estrés revisando aportes teóricos y conociendo los resultados, lo que servirá para superar situaciones de estrés en el personal que labora en el área del banco de sangre, por tanto, la importancia del problema es de interés social.

1.6 Objetivos

Determinar las características del estrés, identificándolas y agrupándolas en el personal asistencial y administrativo del Banco de sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2020-2021.

1.7 Limitaciones

Se tuvo que motivar a los colaboradores del área asistencial y administrativo del banco de sangre, para que respondan en forma veraz y oportuna los cuestionarios enviados a través de Google Forms.

II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación

El tipo de estudio es descriptivo siendo su diseño de una sola casilla.

La dimensión fenomenológica, se basa en las experiencias de vida de los sujetos de estudio, que en la presente tesis de tipo cualitativo las actitudes de los sujetos de estudio son sólo un indicador de la conducta, describiendo lo que existe permitiendo caracterizar la situación concreta de la información recogida, que conduce a analizar el estrés como objeto de actitud.

Siguiendo a Hernández Sampieri (2014) manifiesta que en la investigación cualitativa el propósito “es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (Punch, 2014; Lichtman 2013; Morse, 2012 entre otros) (p. 358).

Según Casimiro Urcos (2010), la presente investigación fue concordante con las apreciaciones que expresen los integrantes del grupo de estudio.

La investigación se ejecutó con el diseño descriptivo de una sola casilla, donde el investigador recoge información del objeto de estudio.

El esquema es el siguiente:

DONDE:

M = Muestra donde se realizó la investigación

O = Es la información relevante

Siguiendo a Hernández Sampieri (2014) la muestra es homogénea.

2.2 Escenario de estudio

El escenario de estudio fue el Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo, Perú entre los años 2020-2021.

2.3 Caracterización de sujetos

Pertenecen al área asistencial que se encargan de extraer la sangre de los donantes para su estudio y aplicación respectiva, cubriendo las necesidades del paciente y en el área administrativa las personas se encargan de registrar los datos de los donantes además de las actividades propias de la administración, del Banco de sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la ciudad de Chiclayo, Perú en los años 2020-2021. La muestra es tipo censal estando constituido por 16 personas.

Las características de la población muestral se presentan a continuación en la Tabla N° 1

Tabla N° 1

**PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL ÁREA
DEL BANCO DE SANGRE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS	Especificación del área de trabajo	N° de Integrantes	Total
1. Personal Asistencial	Extracción de la sangre	14	14
2. Personal administrativo	- jefe del área	01	01
	- secretaria	01	01
TOTAL			16

Fuente: Área Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo-Perú.

Fecha: 2020-2021

Presentamos un perfilamiento preliminar del potencial humano que se necesita para cumplir las funciones que se requiere en el banco de sangre, en concordancia con la descripción de las tareas, especificamos lo siguiente: la descripción de las áreas, especificación de su trabajo, número de integrantes y total.

2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

2.4.1 Técnicas de recolección de datos

La técnica que se empleó es una encuesta. Se presenta cada afirmación solicitándole a la persona indique la actitud que toma frente a un indicador de su conducta; luego son interpretadas.

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos

El instrumento que se utilizò para la tesis es el Estresómetro del Dr. Rostagno Hugo Francisco (2008), que permite descubrir los diversos estresores, en cuanto al desarrollo personal e interesándolo a descubrir dónde, en que situaciones y cómo responde o le gustaría responder frente a situaciones de estrés.

Los instrumentos de recolección de datos están basados en la aplicación de la observación cualitativa no estructurada para procesar los datos obtenidos que conducirán a conclusiones reales con un grupo y en un espacio específico.

Y el cuestionario denominado Estresómetro propuesto por el Dr. Rostagno Hugo, especialista en Medicina del Trabajo, con relación al desarrollo personal dividido en cinco categorías: espiritual, social, emocional, mental y física. En el que se apreciará el estrés pudiendo ser nivel primero, nivel medio y nivel alto.

El referido Estresómetro, dado su naturaleza que adaptado por Rostagno, Hugo como consecuencia de su vasta experiencia permite recolectar información, la misma que no es estadística por que los resultados no se generalizan, el estudio está dirigido a un grupo específico en este caso al personal asistencial y administrativo del banco de sangre de un hospital de la ciudad de Chiclayo.

El escalamiento Likert mide actitudes, en la presente tesis responde específicamente a la persona. Kassin, Fein y Markus (2013). Los seres humanos tenemos diversas actitudes en este caso se refiere a nuestro trabajo. Por lo tanto ¿En torno a quiénes están relacionadas las actitudes? Estas están relacionadas con el comportamiento que tenemos respecto a las personas o conceptos. Según Padua (2000) “las actitudes sólo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí” (p. 237).

Las mediciones de actitudes son evidencias según los indicadores. La frecuencia de la conducta está en referencia a la dirección, positiva o negativa y la intensidad, alta o baja; estas propiedades permiten codificar las opciones personales. Las afirmaciones positivas como se considera en el presente trabajo; estar de acuerdo se atribuye una puntuación mayor; en caso de que la afirmación sea negativa, significa que califica desfavorablemente con relación al estrés. Lo que quiere decir que a mayor cantidad de respuestas positivas dadas por la persona es menos favorable su estado de salud con relación al estrés.

El cuestionario Likert que se aplicó, denominado “El Estrés”, ha sido de mi propia elaboración, el cual pasó por un juicio de expertos, quienes tienen el grado de doctorado y validaron cada uno de los ítems, los que se procesaron, calificación que se aprecia en la tabla N° 2.

De acuerdo con el estadígrafo de la V de Aiken en claridad, coherencia y relevancia, dio un resultado de 0.98, quedando así validado.

Tabla 02

JURADO						
ÁREA	ÍTEMS	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	TOTAL	
ESTRÉS	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98
	2	1.00	0.89	1.00	0.96	
	3	1.00	0.89	1.00	0.96	
ESTRÉS	4	1.00	0.89	1.00	0.96	0.96
	5	1.00	0.89	1.00	0.96	
	6	1.00	0.89	1.00	0.96	
ESTRÉS	7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	8	1.00	1.00	1.00	1.00	
	9	1.00	1.00	1.00	1.00	
ESTRÉS	10	1.00	0.89	1.00	0.96	0.98
	11	1.00	0.89	1.00	0.96	
	12	1.00	1.00	1.00	1.00	
ESTRÉS	13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	14	1.00	1.00	1.00	1.00	

Fuente: Plantilla de Juicio de expertos USS

Año: 2020-2021

La tabla N°3 representa el resumen del resultado de la evaluación del cuestionario denominado “el trabajo que desempeñas y su influencia en tu vida”.

Siendo el promedio general de 0.98, el de claridad 1.00, coherencia 0.95 t de relevancia 1.00

Tabla 3

Promedio general	0.98
Promedio Claridad	1.00
Promedio Coherencia	0.95
Promedio Relevancia	1.00

Fuente: Plantilla de Juicio de expertos USS

Año: 2020-2021

Ambas técnicas e instrumentos se realizaron a través de las plataformas virtuales debido a la pandemia COVID-19.

2.5 Procedimientos para la recolección de datos

Se aplicó el Estresómetro para recolectar datos en un estudio cualitativo que se convirtió en información de las personas sujetos de estudio respetando las propias formas de identificación según la tensión generada en su centro laboral, con la finalidad que estos datos recolectados sean analizados, comprendidos con relación a las preguntas y con este acopio generar conocimiento.

El Estresómetro del Dr. Rostagno Hugo Francisco (2008) y la Escala Likert siendo de mi autoría fueron aplicadas a través de Formularios Google al personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

Se calculó el tiempo de aplicación para el Estresómetro aproximadamente 30 minutos y para la Escala Likert un tiempo de respuesta de 15 minutos, en días diferentes.

2.6 Procedimiento de análisis de datos

Según Hernández (2014) la recolección de datos es tipo grupal al estar conformado por personas que laboran y comparten experiencias en un

mismo lugar que es el banco de sangre unidos por una experiencia común como su nombre indica.

Los datos fueron recolectados del personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, se revisaron los instrumentos de investigación que son el Estresómetro, así como la Escala Likert en concordancia con el objeto de la investigación el estrés.

Luego se ordenaron los datos y para el análisis a fin de obtener los resultados según la codificación.

2.7 Criterios éticos

Informe Belmont (1978) "Principios Éticos y Directrices para la Protección de sujetos humanos de investigación. Estados Unidos de Norteamérica: Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento".

Los criterios éticos pilares de la universidad Señor de Sipán orientan a todo el personal universitario para practicar en sus actos los criterios que se deben percibir no solo en las actitudes personales del estudiante sino en la elaboración de sus trabajos de investigación que no signifique una "copia de copia".

Tomamos en consideración los siguientes criterios:

- **Beneficencia**, es una obligación no causando ningún daño. Que se manifiesta en el comportamiento, mostrando verdad, justicia, no usando ventajas de las posibles debilidades de otras personas.

- **Respeto**, está en relación con la autonomía de un individuo cuya capacidad le permite direccionar sus fines personales y ejecutarlos tal como los concibe. Aplicado a la presente investigación se respetarán las ideas u opiniones vertidas por los sujetos de estudio.

- **Valoración de riesgos y beneficios**, ser responsable en las tareas propias de la investigación.

- **Aplicación**, es la capacidad de generar confianza en las tareas o actos humanos en que exista concordancia entre el objeto, fin y circunstancia. Aplicado a través del consentimiento informado.

- **Justicia**, está en función a la distribución de cargas y beneficios; en este caso poner en práctica los resultados de las investigaciones, haciendo resaltar a los autores intelectuales siendo justos con sus aportes a la sociedad.

Así mismo en nuestros actos el valor de la justicia se aprecia en hacer el bien.

2.8 Criterios de rigor científico

Según Paz (2003), considera criterios paralelos o causas funcionales los siguientes:

La veracidad o autenticidad, tiene rigor científico como verdad construida, consensuada, interpretada, sin distorsiones, sea por el investigador o el investigado. En la presente investigación está ligada estrictamente a la teoría y práctica del proceso y resultados que se obtendrán en cuanto a la veracidad de los resultados según los instrumentos aplicados.

En cuanto a la neutralidad, en la investigación cualitativa no hay sesgos, alteraciones o inclinaciones maliciosas. La investigación se realizó objetivamente y no induciendo respuestas.

Con relación a la aplicabilidad, consiste en la aplicación de los instrumentos de investigación, respetando las orientaciones de sus autores. En esta investigación referente al estrés se aplicaron El Estresómetro y el escalamiento Likert, los reportes servirán para desarrollar talleres, conferencias y otros mejoramientos.

Los resultados de la investigación servirán de base para otras investigaciones dada su confiabilidad.

III. REPORTE DE RESULTADOS

3.1 Análisis y discusión de los resultados

Se recolectó los datos cualitativos referente a la variable estrés, como una manifestación natural de protección que permite al ser humano reaccionar frente a una alarma que le puede desestabilizar en los niveles físicos, mentales, emocionales y sociales, para determinar sus características, identificándolas y agrupándolas que presentan el personal asistencial y administrativo del área del Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2020-2021.

La información fue recogida en base a la aplicación de la Escala Likert permitiendo apreciar las respuestas de 14 preguntas, las cuales fueron aplicadas a 16 personas, dando un total de respuestas de 224.

Las características del estrés están vinculadas con el comportamiento a través de las diversas actitudes del personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. Siendo la investigación cualitativa y el objeto de estudio el estrés, se aplicó la escala Likert, que sirvió para obtener información subjetiva y con números; medición que se interpretó como síntomas y no como hechos.

Se tuvo en cuenta las propiedades de la actitud destacando su dirección positiva, ítems que se presentaron en forma de juicios para medir las actitudes y tener conocimiento del grado de aceptación de los sujetos de estudio, quienes eligieron una categoría de las cinco que se propusieron, siendo estas: muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo; las respuestas o puntos de la escala indican cuanto está de acuerdo con los contenidos propuestos, a cada código se le asignó un número, respuestas que se han colocado de manera horizontal.

Encontramos que del total de encuestados respondieron: Muy de acuerdo 18.3%, De acuerdo 48.2%, Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20.5%, En desacuerdo 12.1%, Muy en desacuerdo 0.9%.

Estos resultados están en función del estrés manifestando el personal características altamente significativas. Del total de respuestas dadas se obtuvo 224 puntos, de los cuales el 48.2 % de las respuestas presentan características de estrés.

Podemos observar que el 20.5 % del total de las respuestas, no tienen una intensidad definida con relación a las características del estrés.

Del total de las respuestas el 18.3% presentan un alto estrés.

A continuación, se observan las tablas siguientes:

Tabla 4

**RESULTADOS GENERALES CUESTIONARIO LIKERT
ENCUESTA: EL ESTRÉS**

Valoración	Alto Nivel de estrés	CANTIDAD
Muy de acuerdo	18.3%	41
De acuerdo	48.2%	108
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	20.5%	46
En desacuerdo	12.1%	27
Muy en desacuerdo	0.9%	2
		224

Fuente: resultados del Likert – Unidad de Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2020-2021. Chiclayo.

La tabla expresa el nivel de estrés del total de los 16 encuestados.

Tabla 5
NIVEL DE ESTRÉS

Fuente: resultado total del Likert aplicado a los trabajadores de la Unidad de Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo.

Año 2020-2021.

Así mismo se aprecia en la representación gráfica de nivel de barras que el índice más alto de estrés es 48.2% lo cual amerita, el tratamiento psicológico y terapéutico.

Tabla N 6
RESULTADO PORCENTUAL DE LOS ESTRESORES

Fuente: resultado parcial de respuestas de los trabajadores de la Unidad de Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo.

Año: 2020-2021.

En base a la calificación de las alternativas de respuesta referentes a los estresores, la tabla expresa las respuestas dadas a partir del 50% siendo la calificación: de acuerdo, lo cual indica atención psicológica.

Se observa que el eje de las abscisas representa las preguntas y en el eje de las ordenadas el porcentaje de las respuestas.

Siguiendo a la Teoría Biopsicosocial, se observa que a la pregunta 1, nueve personas equivalentes al 56.25% responden al estresor miedo al contagio.

La pregunta 3, diez personas equivalentes al 62.5% responden al estresor sientes tristeza por abandono de tu institución.

La pregunta 4, ocho personas equivalentes al 50% responden al estresor en ocasiones sientes ganas de salir corriendo.

La pregunta 5, doce personas equivalentes al 75% responden al estresor sientes tensión muscular y rapidez en los latidos.

La pregunta 6, ocho personas equivalentes al 50% responden al estresor sientes que no puedes descansar, renovar tus energías.

La pregunta 7, ocho personas equivalentes al 50% responden al estresor sientes que estás preparado para trabajar bajo presión.

La pregunta 8, nueve personas equivalentes al 56.25% responden al estresor sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad.

La pregunta 10, nueve personas equivalentes al 56.25% responden al estresor ofreces tu ayuda constantemente, siempre que puedas hacerlo.

La pregunta 12, ocho personas equivalentes al 50% responden al estresor sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física.

Las respuestas a las preguntas son concordantes a la formulación del problema por ser las afirmaciones positivas demostrando en porcentajes del 50% al 70% características que denotan estrés.

Situación que les impide llevar con tranquilidad, en forma ecuánime, que implique estabilidad y llevar una vida sana.

Estos contenidos tuvieron como base los aportes del Dr. Hans Selye que nos permitió corroborar los resultados que se observan en las tablas que se articulan con la teoría biopsicosocial; el presente estudio muestra la reacción del personal asistencial y administrativo en cualquiera de las etapas como: reacción de alarma, resistencia y agotamiento.

Resultados del instrumento: Estresómetro

En la interpretación de los resultados, respecto al segundo instrumento que es el cuestionario denominado Estresómetro, en el análisis; nos permite entender una parte de la problemática relacionada con el estrés del personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2020-2121. Chiclayo.

El estrés se está dando con mayor fuerza en esta época, afectando la vida de las personas sin diferencia económica, política, social y cultural; aún más en los trabajos que cada uno desempeña, situación que se demuestra a través de las actitudes.

Sin embargo, el estrés se puede aliviar o manejar, lo que implica tratamiento ante situaciones de ansiedad, aplicando las diversas técnicas para su mejoramiento.

Gráfico N° 7

RESULTADO GENERAL: ESTRESÓMETRO

Fuente: Trabajadores de la Unidad de Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo.

Año: 2020-2021.

Para el análisis hemos considerado tres niveles de respuestas: Vida saludable con un resultado de 31%, lo que significa que manejan adecuadamente el estrés; medio 44% representan niveles de estrés con frecuencia y estrés alto 25.0%, que es frecuente. (Gráfico N° 7).

Tabla N 8
RESULTADOS POR SIGNOS DEL ESTRESÓMETRO

Fuente: Trabajadores de la Unidad de Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo.
Año: 2020-2021

Se tuvieron en cuenta los cinco signos de estrés, siendo el porcentaje el siguiente: signos físicos 59.4%, signos sociales 48.3%, signos emocionales, 62.5%, signos mentales, 51.1% y signos espirituales 60.4%.

Se observa que el total de trabajadores presenta estresores significativos, siendo el más alto el referido al área emocional, lo cual responde a la pregunta de la investigación, que los trabajadores mayormente están estresados al presentar cambios de humor rápidamente, enojarse con facilidad, ataques de ansiedad, mostrarse apático, suele tener pesadillas, ríe nerviosamente con frecuencia y suele tener dificultades para sentir emociones; es lo que se observa en la tabla. (Tabla N°8).

Referente a los resultados obtenidos de la aplicación del Estresómetro se corrobora con los signos del estrés con el personal objeto de estudio, resultados que se precisan, unos de índole fisiológico: como dolores de cabeza, presión alta, dolores de espalda, trastornos alimentarios; referente a lo psicológico muestra nerviosismo, ansiedad, cambios de humor, falta de motivación, sentimiento de indefensión aprendida y en cuanto a lo social muestran hostilidad, aislamiento, intolerancia entre otros.

En cuanto a la discusión de resultados estos se obtuvieron de la aplicación del cuestionario Likert donde se precisa que el 100% de los trabajadores de la Unidad del Banco de sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2020-2021. Responden a la pregunta: ¿Percibes que tus músculos se tensan y en ocasiones sientes mayor rapidez en tus latidos? Expresaron en un 75% que si están de acuerdo. Lo cual concuerda con el Estresómetro en cuanto al signo emocional físico: ¿Tiene la tensión arterial alta? Que se manifiesta en la aceleración de los latidos del corazón.

En cuanto al estresor: ¿Sientes tristeza porque en tu institución no programan talleres para mejorar el desempeño laboral? Al señalar su respuesta el 65.5% respondió que está de acuerdo.

Lo cual concuerda con el Estresómetro en cuanto al signo emocional: ¿suele tener dificultades para sentir emociones? Entre estas comprende la tristeza.

Con relación al estresor: ¿Sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad? Al señalar sus respuestas el 56.25% respondió que está de acuerdo. Según el Estresómetro en cuanto al signo físico: ¿sientes cansancio constantemente? Concuera con un 59.4%

Y con relación al estresor: ¿Sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física? Indicaron el 50% respondió que si está de acuerdo. Según el Estresómetro tiene relación al signo mental.

Como se aprecia en las tablas N° 6 y N° 8, otros signos de consideración también coinciden.

En los resultados de la aplicación de los instrumentos referidos, precisan lo pronosticado en el problema y objetivo de la investigación que es el estrés.

Encontramos que el personal asistencial y administrativo del banco de sangre del Hospital Almanzor Aguinaga asenjo presentan estrés por lo que constituye una amenaza a su homeostasis.

3.2 Consideraciones finales

CONCLUSIONES

Es evidente que el personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 2020-2021. Chiclayo, siguiendo la teoría Biopsicosocial y con relación al instrumento de investigación Lickert; sienten temor de contagiarse, situación que les ocasiona mayormente signos físicos de estrés: como dificultad para dormir, siguiéndole enojo y cansancio.

Existen vínculos estrechos entre trabajar bajo presión y la falta de interés por parte de la institución de capacitarlos para mejorar su servicio y la salud de su personal.

Según la aplicación del instrumento denominado Estresómetro, como su nombre indica sirve para medir el estrés. Se encontró que el personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, están comprendidas dentro de lo que corresponde al estrés medio.

Con relación a los resultados por signos del Estresómetro como los físicos, sociales, emocionales, mentales y espirituales, se aprecia que, presentan estrés alto mostrando las siguientes características como apatía, nerviosismo, cambios de humor repentinamente, enojo, pesadillas y ataques de ansiedad.

Los acontecimientos que se presentan en la vida afectan indistintamente en las personas por lo tanto las reacciones son distintas, unos pueden manejar los signos estresores en cambio en otros no. Sin embargo, la persona debe preocuparse ante señales de estrés que deben ser atendidos y no postergados.

RECOMENDACIONES

Que, la universidad “Señor de Sipán” presente al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, la tesis para beneficio de sus colaboradores y disminuyan el estrés que presentan.

Que, se realicen talleres que les permita trabajar bajo presión, siendo necesario el manejo terapéutico para que adopten nuevos hábitos y les permita bajar el estrés.

Que, cada colaborador de la presente investigación, debe tener conocimiento de los resultados de la aplicación de los instrumentos de la escala de Likert y el Estresómetro para que tome consciencia del estrés, reciba la atención profesional necesaria básicamente con programas de intervención psicológica lo cual mejorará su calidad de vida y resultados en el trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Abadía, R. (2017). Cuadernos prácticos de ejercicios antiestrés. España: Planeta S.A.
- Belmont. (2017). Principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación. Obtenido de: http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/informe_belmont.html
- Bijarro, F. (s/f). Desarrollo estratégico para la investigación científica. Tamaulipas, México: Eudomet.
- Casimiro, W., Casimiro, C. y Guardián, R. (s/f). El arte de investigar. Elaboración de proyectos de investigación. Lima, Perú: Gramal S.A.
- Castañeda, G. (2015). Estrés laboral y riesgos psico sociales en colaboradores de una fábrica de envases industriales de polipropileno de Chiclayo. (Tesis de licenciatura en Psicología). Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, Perú. Obtenido de: <http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/3070>
- Cortaza, L., Torres, F. (2019). Estrés laboral en enfermeros de un hospital de Veracruz. México. Obtenido de: <https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/103/estres-laboral-enenfermeros-de-un-hospital-de-veracruz-mexico/>
- Costa, M., Aguado, Z. y Cestona I. (2009). El estrés y el arte de amargarnos la vida. Madrid: Instituto de Salud Pública.
- Couzon, E., Dorm, F. (2017). Cahier d'exercices pour apprivoiser votre stress. France: ESF.
- Díaz, L. y Farro, L. (2016). Estrés y satisfacción laboral del profesional de enfermería en el servicio del centro quirúrgico del Hospital Regional Lambayeque (Tesis de Grado). Obtenido de: <http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/1437>
- Elera, A y Gálvez, J. (2016). Desempeño laboral y nivel de estrés: enfermeras que brindan cuidados en servicios críticos, Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 2015. (Tesis de Licenciatura en Psicología). Obtenido de: <http://repositoriodetesisusat.edu.ep/handle.net/20.500.12423/1207>

- Fernández – Arata, J. y Calderón – De la Cruz, G. (2017). Modelo demandas – control – apoyo social en el estudio de estrés laboral en el Perú. *Revista Médica Herediana*. Vol. 28 N° 4 Lima oct./dic. Obtenido de: <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.20453/rmh.v28i4.3233>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México D.F.: Mc Graw Hill.
- Huamán, Y. (2018). Nivel de estrés y su relación con el desempeño laboral de las enfermeras en los servicios de cirugías y medicina del Hospital Belén de Trujillo. 2016. (Tesis de Licenciatura en Psicología). Obtenido de: <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/770>
- Iniesta, A. (2016). *Guía sobre el manejo del estrés desde medicina del trabajo*. Madrid, España: Sans Growing Brands.
- Lemos, M., Calle, G., Roldán, T., Valencia, M., Orejuela, J., y Román, J. (2019). Factores psicosociales asociados al estrés en profesores universitarios colombianos. *Divercitas: Perspectivas en psicología*, 59-70. Obtenido de: <https://doi.org/10.15332/S1794-9998.2019.0001.05>
- Merino-Soto, C. y Calderón – De la Cruz, G. (2018). Validez de estudios peruanos sobre estrés y burnout. *Rev. Perú. Med. Exp. Salud Publica* 35 (2). Obtenido de: <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2018.352.3521>
- Organización Internacional del Trabajo. (2016). *Estrés en el trabajo: un reto colectivo*. Servicio de administración del trabajo, inspección del trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Obtenido de: www.ilo.org/wcmp5/groups/public/---ed_protect/---protav/---safwork/documents/publication/www_466549.pdf
- París, L. (2015). *Estrés laboral en trabajadores de la salud*. Buenos Aires, argentina: UAI – Teseo.
- Redolar, D. (2015). *El estrés*. Cataluña, España: Universitat Oberta de Catalunya.
- Regueiro, A. (2019). *Conceptos básicos: ¿Qué es el estrés y cómo nos afecta?* Málaga, España: Universidad de Málaga.
- Rostagno, H. (2015). *El ABC del estrés laboral*. Córdoba, Argentina: El Emporio Ediciones.

Ramos, N. y Ticona, N. (2016). Influencia del estrés laboral en el desempeño profesional de enfermería en el Hospital III Goyeneche Arequipa, 2016. (Tesis de Licenciatura en Gestión). Obtenido de: <http://repositorio.ucs.edu.pe/handle/UCS/13>

ANEXOS

1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE TÍTULO DE TESIS

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES
RESOLUCIÓN N° 0760-2020/FDH-USS

Pimentel, 28 de diciembre del 2020

VISTO:

El informe N° 0085-2020/FH-DPS-USS de fecha 28 de diciembre del 2020, presentado por la Escuela Profesional de Psicología, eleva el informe del docente de la asignatura de Investigación I el Mg. Montenegro Ordoñez Juan, a fin de que se emita la resolución de aprobación de los temas de **PROYECTO DE TESIS** a cargo de los estudiantes registrados en el **semestre académico 2020-II**, Y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 18° establece que: "La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica (...). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes."

Que, acorde con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, "La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico". La Universidad Señor de Sipán desarrolla sus actividades dentro de su autonomía prevista en la Constitución Política del Estado y la Ley Universitaria N° 30220.

Que, acorde con lo establecido en la Ley Universitaria N°30220; indica:

- Artículo N° 6°: Fines de la Universidad, Inciso 6.5) "Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística".

Que, el Reglamento de Investigación de la USS Versión 7, aprobado con Resolución de Directorio N°0199-2019/PD-USS, señala:

- Artículo 36°: "El comité de investigación de la Escuela Profesional aprueba el tema del proyecto de Investigación y del trabajo de investigación acorde a las líneas de investigación institucional".

Que, Reglamento de Grados y Títulos Versión 07 aprobado con resolución de directorio N° 086-2020/PD-USS, señala:

- Artículo 21°: "Los temas de trabajo de investigación, trabajo académico y tesis son aprobados por el Comité de Investigación y derivados a la facultad o Escuela de Posgrado, según corresponda, para la emisión de la resolución respectiva. El periodo de vigencia de los mismos será de dos años, a partir de su aprobación (...).
- Artículo 24°: "La tesis, es un estudio que debe denotar rigurosidad metodológica, originalidad, relevancia social, utilidad teórica y/o práctica en el ámbito de la escuela académica profesional (...)"
- Artículo 25°: "El tema debe responder a alguna de las líneas de investigación institucionales de la USS S.A.C".

Que, visto el informe N° 0085-2020/FH-DPS-USS de fecha 28 de diciembre del 2020, presentado por la Escuela Profesional de Psicología, eleva el informe del docente de la asignatura de Investigación I el Mg. Montenegro Ordoñez Juan, a fin de que se emita la resolución de aprobación de los temas de **PROYECTO DE TESIS** a cargo de los estudiantes registrados en el **semestre académico 2020-II**, quienes cumplen con los requisitos, por lo que se debe proceder a su inscripción respectiva, con fines de sustentación.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los temas de **PROYECTO DE TESIS** de los estudiantes registrados en el **semestre académico 2020-II**, a cargo del docente de la asignatura de Investigación I el **Mg. Montenegro Ordoñez Juan**.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADJUNTAR a la presente resolución los anexos, que contienen los temas de investigación realizados por los estudiantes del curso de Investigación I (55 temas) en el semestre académico 2020-II.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que las áreas competentes tomen conocimiento de la presente resolución y se les den las facilidades para la ejecución de la presente Investigación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Dr. Cabrera Leonardi Daniel Guillermo

Decano Facultad de Derecho y Humanidades

Distribución: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Decanos de Facultad, Jefes de Oficina, Jefes de Área, Archivo.

Mg. Paula Elena Delgado Vega

Secretaria Académica Facultad de Derecho y Humanidades

ADMISSIONALES

074 481610 - 074 481632

CAMPUS USS

Km. 5, carretera a Pimentel

Chiclayo, Perú

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1	- ABAD POZO JANNALIZ LIZETH - CORONADO ACOSTA JERSSON OMAR	CIBERADICCIÓN EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHICLAYO. 2020-2021
2	- ALBURQUEQUE GUARNIZO CELIA PETRONILA - CAPO ODAR NOEMI ELIZABETH	INFLUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CHICLAYO. 2020-2021
3	AVENDAÑO GAMARRA TEOFILA	RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES DE UN PROYECTO SOCIAL DE PUENTE PIEDRA-LIMA. 2020-2021
4	- AYASTA GONZALES SONIA DEL ROCIO - LASERNA FLORES ANGELICA PATRICIA	SATISFACCIÓN FAMILIAR Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO SOCIAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHICLAYO. 2020-2021
5	- BAUTISTA FUENTES ENRIQUE ISMAEL - RENGIFO SECLÉN PEGGY ESTHER	DISTORSIONES COGNITIVAS Y DEPENDENCIA AFECTIVA EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA DE CHICLAYO, 2020-2021
6	CACHO POZO DIANA MARITZA	AUTOESTIMA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN RELACIÓN DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE CHICLAYO. 2020-2021
7	CARBONEL MEGO SOCORRO GIOVANNA	ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021
8	- CARRASCO GARCES MARY CARMEN - ROSALINA - ORDINOLA BUSTAMANTE ANGIE MARYLIN	VIOLENCIA FAMILIAR E IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES DE 4TO Y 5TO GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL DE CHICLAYO. 2020-2021
9	CARUAJULCA MENOR MERARI ELIZABETH	ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN LABORAL PARA EVALUAR Y CORREGIR EL RENDIMIENTO LABORAL DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN DEL DISTRITO DE LIMA, 2020-2021
10	CHAFLOQUE ESTOFANERO LISETH MILAYSA	VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SU RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES DEL DISTRITO DE CIUDAD ETEN. 2020-2021
11	CHAPPA GONGORA ANABELL	MALTRATO INFANTIL Y RESILIENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS PROCEDENTES DE UNA ALDEA INFANTIL DE AMAZONAS, 2020-2021
12	CHAVARRY ESPINOZA ELIANA ARLETTE	ESTILOS DE CRIANZA Y CONDUCTAS AGRESIVAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE UNA I.E. PÚBLICA DEL DISTRITO DE CAYALTÍ. 2020-2021
13	CHOZO SEGOBIA GREGORIO LUIS MIGUEL	SÍNDROME DE BURNOUT Y MOTIVACIÓN LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE UN HOSPITAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. 2020-2021
14	CHUICA GARCIA NOEMI JESUS	DISTORSIONES COGNITIVAS Y VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, 2020-2021
15	- COBEÑAS ANTON VANESSA MARIANELA - SANCHEZ ORELLANO WINNY	INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA RELACIÓN DE PAREJA EN JÓVENES DEL DISTRITO DE CHICLAYO. 2020-2021
16	COVEÑA CASTILLO DE AUZA CYNTHIA DE LOS MILAGROS	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS PARA REDUCIR EL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL A TRABAJADORES DEL CENTRO MÉDICO DE LA BREA, 2020-2021
17	DAVILA HUERTAS MARIA FERNANDA DEL ROSARIO	HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA I.E DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO. 2020-2021
18	DE LA CRUZ DIAZ LILY DEL ROCIO	AUMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO. 2020-2021

Km. 5, carretera a Pimentel
Chiclayo, Perú

Distribución: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Decanos de Facultad, Jefes de Oficina, Jefes de Área. Archivo.

19	- DIAZ MEDINA VANESA - LLUEN BALLENA KARINA KATIA	SATISFACCIÓN LABORAL DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN DOCENTES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CHICLAYO. 2020-2021
20	FRANCO PIZAN DE ALVA YESENIA DEL PILAR	LA FELICIDAD EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2020-2021
21	FUSTAMANTE SEMPETEGUI YULEISI	ACTITUDES SEXISTAS EN ADOLESCENTES DE LATINOAMÉRICA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA. 2016-2021
22	- GALLARDO TEJEDA YAJAIRA NATALY - VELASQUEZ TAPIA ROSA ELVIRA	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE CHICLAYO. 2020-2021
23	GALVEZ JULCA ESLY JOSSEANNE	IMPACTO DE LA DEPRESIÓN TANTO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO COMO FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHICLAYO, 2020-2021
24	- GASCO NUÑEZ ANDREA ESTEFANIA - LUJAN RAMOS ALDAIR FELIPE	FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ, 2020-2021
25	- GONZALES GUTIERREZ SHIRLEY GIORGIANA - NUÑEZ QUINTANA JUAN CARLOS	ACTITUD HACIA LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO, EN TIEMPO COVID-19. 2020-2021
26	- INOACH CIEZA CYNTHIA UYEKY - PEREZ VELASQUEZ ALFREDO RICARDO	IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LA ETNIA AWAJÚN EN LA COMUNIDAD DE YAMAYAKAT. 2020-2021
27	- IPANAQUE COTRINA ZULLY CLARIBEL - RUIZ VILLALOBOS SILENY LEIRE	IMPACTO EMOCIONAL PROVOCADO POR LA PANDEMIA COVID-19 EN ADULTOS MAYORES DE CHOTA Y CHICLAYO, 2020-2021
28	LIZA BUSTAMANTE WENDY YOMARA	ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN PAREJAS JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS DE EDAD DE CHICLAYO. 2020-2021
29	- LLUNCOR CENTURION ALEX HARRY - SANCHEZ MEDINA TITO ADAN	SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS DOCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR Y UNA I.E. PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO. 2020-2021
30	LYNCH PALOMINO MARIA LUISA	ENTORNO FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE UN NIDO GUARDERÍA EN ÉPOCA DE PANDEMIA EN VILLA EL SALVADOR-PERÚ 2020-2021
31	- MEDINA CARHUATOCTO BRENDA XIOMARA - SUXE VERA LIZBETH ARACELI	ESTILOS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA EMOCIONAL EN MUJERES MAYORES DE EDAD. DISTRITO DE CHICLAYO, 2020-2021
32	MEGO VARGAS FREDELINDA	FUNCIONALIDAD FAMILIAR E IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2020-2021
33	MOGOLLON LAYME ARACELLY ROSARIO	ESTILOS DE CRIANZA Y PERSONALIDAD EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CAYLLOMA, 2020-2021
34	- NECIOSUP CIURLIZZA JUAN AUGUSTO - VALLEJOS ALBURQUEQUE AMY JENNERY	PERFIL DEL AGRESOR EN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN RELACIONES DE PAREJA. CHICLAYO. 2015-2021. ESTADO DEL ARTE
35	OBLEA COTOS OLGA MARIYIN	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE SULLANA. 2020-2021
36	- PARDO BOCANEGRA MARIA ISABEL - PEREZ MENOR NANCY ANANCELI	PARENTALIDAD POSITIVA Y REGULACIÓN EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CHICLAYO. 2020-2021
37	POMARES MARIN KARLA MADELEINE	COMPETENCIA DIGITAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LAMBAYEQUE. 2020-2021

Distribución: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Decanos de Facultad, Jefes de Oficina, Jefes de Área. Archivo.

38	QUIJANO TELLO DALIA MARIA	INFLUENCIA DEL MINDFULNESS COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PERÚ. 2010-2021. ESTADO DEL ARTE
39	- RAGGIO VELASQUEZ FABIO MIGUEL - UGAZ ESCATE YULIANA DEL ROSARIO	SEXISMO AMBIVALENTE Y VIOLENCIA ENCUBIERTA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO. 2020-2021
40	- RAMIREZ DELGADO ANGEIL KATHERINE - VASQUEZ GONZALES EMERSON ALDAYR	ANSIEDAD GENERALIZADA POR CONFINAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID19, EN JÓVENES Y ADULTOS DE CHICLAYO. 2020-2021
41	- RODRIGUEZ MUÑOZ ARIANNE NICOLE - VARGAS CHAVARRY LUIS ANTHONY	CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CELULARES, JAÉN, 2020-2021
42	RODRIGUEZ OLIDEN DAVID JEFFERSON	CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO NACIONAL DE MOTUPE. 2020 – 2021
43	ROJAS ALTAMIRANO DELIDA	DEPRESIÓN Y AUTOLESIONES EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE CHOTA. 2020-2021
44	- ROMAN MELGAR EDITHA NOELIA - VASQUEZ VILDOSO ROSMERY JANETH	ESTRÉS LABORAL Y PROCRASTINACIÓN EN DOCENTES DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL, 2020-2021
45	ROMERO ANGULO YEFFERSON TEOFANES	PREVALENCIA DEL CYBERBULLYING EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, 2020-2021
46	RUIZ CARRION JULIE DAYANA	EMPATÍA COGNITIVA Y AFECTIVA Y MANEJO DE CONFLICTOS EN ADULTOS DEL CENTRO DE POMALCA, FRENTE A LA PRESENCIA DEL COVID-19, 2020
47	SIME GONZALES CLAUDIA ALEJANDRA	CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y AGRESIVIDAD ESCOLAR EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE CHICLAYO. 2020-2021
48	SOLANO ALBURQUEQUE DIANA LIZETH	ESTRÉS LABORAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN TRABAJADORES DE UNA PANIFICADORA DE LA CIUDAD DE LIMA. 2020-2021
49	TAIPE GOMEZ MARY	INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN DE CONDUCTA EN ESTUDIANTES DE UNA IE DE HUANCAMELICA. 2020-2021
50	TAVARA OLIVOS CLAUDIA STEFANY	PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE MADRES CON NIÑOS ENTRE 0 A 5 AÑOS DEL DISTRITO DE REQUE. 2020-2021
51	TORRES NUÑEZ KEVIN ABNER	CALIDAD DE VIDA DESDE LA PERSPECTIVA DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE. 2020-2021
52	VALLEJOS FLORES CINTHIA YAMILE	DEPENDENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO. 2020-2021
53	VEGA BRAVO ESCOBAR VALERIE MARIETTA	PROGRAMA VIRTUAL DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA ADULTOS MAYORES DE LIMA CON EDUCACIÓN SUPERIOR Y SIN DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA. 2020-2021
54	VEGA DÁVILA LESLY JAZMIN	SÍNDROME DE BOREOUT Y EMPATÍA MÉDICA EN COLABORADORES DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHICLAYO, 2020-2021
55	YUU RAMIREZ ROSA MARIA	INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN DE CONDUCTA EN ESTUDIANTES DE UNA IE DE UTCUBAMBA. 2020-2021

ADMISIÓN E INFORMES

AMA 2020-2021 174 481632

CAMPUS USS

Km. 5, carretera a Pimentel
Chiclayo, Perú

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Pimentel, 24 de agosto de
2021

Señor
Walder Carpio Montenegro
Gerente Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga Asenjo"
Presente. -

**ASUNTO: SOLICITO PERMISO PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO
PSICOLÓGICO**

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle un saludo institucional a nombre de la Escuela de Psicología de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Sipán, asimismo teniendo presente su alto espíritu de colaboración, le solicitamos gentilmente autorice al estudiante CARBONEL MEGO SOCORRO GIOVANNA con DNI 16698773, quién cursa el XI Ciclo para que aplique los instrumentos psicológicos "ENCUESTA DE ESCALA LIKERT EL ESTRÉS Y CUESTIONARIO ESTRESÓMETRO.", de su investigación denominada **ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021**. el mismo que tiene como objetivo identificar las características del estrés en el personal del área del banco de sangre para conocimiento y demás fines de la institución., de considerarse aceptada la presente se solicita de 6 a 08 días para responder a dicho instrumento con una duración de 15 minutos por instrumento.

Agradeciendo por anticipado la atención, me despido.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nelly Dioses', is written over a light blue circular stamp.

Dra. Nelly Dioses Lescano
Facultad de Derecho y Humanidades

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.

ANEXO 3
INSTRUMENTO ESCALA LIKERT - CUESTIONARIO
“ENCUESTA: EL ESTRÉS”

1. En el trabajo que desempeñas ¿sientes estar en riesgo de contagiarte, lo que te provoca miedo.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

2. Tiene dificultad para conciliar el sueño.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

3. Sientes tristeza porque en tu institución no programan talleres para mejorar el desempeño laboral.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

4. En ocasiones, sientes ganas de salir corriendo.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

5. Percibes que tus músculos se tensan y en ocasiones sientes mayor rapidez en tus latidos.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

6. Sientes que no puedes descansar, relajarte y renovar tus energías.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

7. Sientes que estás preparado para trabajar bajo presión.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

8. Sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

9. Sientes que tu área de trabajo, hay una sobre ocupación.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

10. Ofreces tu ayuda constantemente, siempre que puedas hacerlo.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

11. Tu trabajo es fuente de alegría.
 - 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

12. Sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física.
- 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo
13. Cuando te sientes agobiado, buscas distracciones creativas, como la pintura o vincularte con tus amigos por internet.
- 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo
14. Ante una situación difícil ¿La enfrentas y tomas una decisión?
- 5) Muy de acuerdo
 - 4) De acuerdo
 - 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - 2) En desacuerdo
 - 1) Muy en desacuerdo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS ESCALA LIKERT

1. En el trabajo que desempeñas: Sientes estar en riesgo de contagiarte, lo que te provoca miedo.

Valoración	Sientes miedo	CANTIDAD
Muy de acuerdo	31.3%	5
De acuerdo	56.3%	9
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6.3%	1
En desacuerdo	0.0%	0
Muy en desacuerdo	6.3%	1
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

2. Tiene dificultad para conciliar el sueño.

Valoración	Dificultad para conciliar el sueño	CANTIDAD
Muy de acuerdo	31.3%	5
De acuerdo	25.0%	4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	31.3%	5
En desacuerdo	12.5%	2
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

3. Sientes tristeza porque en tu institución no programan talleres para mejorar el desempeño laboral.

Valoración	Sientes tristeza por abandono de tu institución	CANTIDAD
Muy de acuerdo	12.5%	2
De acuerdo	62.5%	10
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	12.5%	2
En desacuerdo	12.5%	2
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

4. En ocasiones, sientes ganas de salir corriendo.	Valoración	Sientes ganas de salir corriendo	CANTIDAD
	Muy de acuerdo	18.8%	3
	De acuerdo	50.0%	8
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	12.5%	2
	En desacuerdo	12.5%	2
	Muy en desacuerdo	6.3%	1
			16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021 - Chiclayo

5. Percibes que tus músculos se tensan y en ocasiones sientes mayor rapidez en tus latidos.

Valoración	Siente tensión muscular y taquicardia	CANTIDAD
Muy de acuerdo	12.5%	2
De acuerdo	75.0%	12
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6.3%	1
En desacuerdo	6.3%	1
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

6. Sientes que no puedes descansar, relajarte y renovar tus energías.

Valoración	Sientes que no puedes descansar	CANTIDAD
Muy de acuerdo	25.0%	4
De acuerdo	50.0%	8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	18.8%	3
En desacuerdo	6.3%	1
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

7. Sientes que estas preparado para trabajar bajo presión.

Valoración	Sientes que estas preparado para trabajar bajo presión	CANTIDAD
Muy de acuerdo	18.8%	3
De acuerdo	50.0%	8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6.3%	1
En desacuerdo	25.0%	4
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

8. Sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad.

Valoración	Te sientes Enojado y Cansado	CANTIDAD
Muy de acuerdo	12.5%	2
De acuerdo	56.3%	9
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	25.0%	4
En desacuerdo	6.3%	1
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

9. Sientes que en tu Área de trabajo, hay una sobre ocupación.

Valoración	Sientes que hay una sobre ocupación	CANTIDAD
Muy de acuerdo	31.3%	5
De acuerdo	43.8%	7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	25.0%	4
En desacuerdo	0.0%	0
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

10. Ofreces tu ayuda constantemente, siempre que puedas hacerlo.

Valoración	Ofreces tu ayuda constantemente	CANTIDAD
Muy de acuerdo	12.5%	2
De acuerdo	56.3%	9
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	18.8%	3
En desacuerdo	12.5%	2
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021 - Chiclayo

11. Tu trabajo es fuente de alegría.

Valoración	Tu trabajo es fuente de alegría	CANTIDAD
Muy de acuerdo	6.3%	1
De acuerdo	25.0%	4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	37.5%	6
En desacuerdo	31.3%	5
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

12. Sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física.

Valoración	Tu trabajo está afectando tu salud mental y física	CANTIDAD
Muy de acuerdo	18.8%	3
De acuerdo	50.0%	8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	31.3%	5
En desacuerdo	0.0%	0
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

13. Cuando te sientes agobiado, buscas distracciones creativas, como la pintura o vincularte con tus amigos por internet.

Valoración	Buscas distracciones creativas	CANTIDAD
Muy de acuerdo	12.5%	2
De acuerdo	37.5%	6
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	25.0%	4
En desacuerdo	25.0%	4
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

14. Ante una situación difícil: La enfrentas y tomas una decisión.

Valoración	Ante una situación difícil: La enfrentas y tomas una decisión	CANTIDAD
Muy de acuerdo	12.5%	2
De acuerdo	37.5%	6
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	31.3%	5
En desacuerdo	18.8%	3
Muy en desacuerdo	0.0%	0
		16

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

ANEXO 4 VALIDACIÓN JUICIO DE EXPERTOS

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de medición denominado ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS que forma parte de la investigación ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021.

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando a la línea de investigación denominada Comunicación y Desarrollo Humano como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:	Percy Carlos Morante Gamarra
Grado profesional:	Maestría () Doctor (X)
Área de Formación académica:	Clínica () Educativa (X) Social () Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	
Institución donde labora:	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Tiempo de experiencia profesional en el área :	2 a 4 años () Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (Consignar trabajos Psicométricos realizados -Título del estudio realizado).	

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- a. Validar lingüísticamente el instrumento: ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS
- b. Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo con sus dimensiones.

c. **DATOS DEL INSTRUMENTO DENOMINADO:** “El trabajo que desempeñas y su influencia en tu vida”.

3. ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS

Nombre del instrumento:	Escalamiento Likert
Autora:	Socorro Giovanna Carbonel Mego
Procedencia	Chiclayo - Perú

1

Administración:	Plataformas Tecnológicas
Tiempo de aplicación:	15 minutos
Ámbito de aplicación:	Banco de Sangre de un Hospital de Chiclayo
Significación. Objetivo de la medición:	Obtener datos para determinar el nivel de estrés en el personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre de un Hospital de Chiclayo. El cual está compuesto por 14 ítems, que miden actitudes en relación con el estrés.

4. SOPORTE TEÓRICO

Áreas del instrumento denominado: **ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS.**

ESCALA/ÁREA	DEFINICIÓN
1. Likert/ Estrés	Según la OIT (2016) “Es una manifestación natural de protección que permite al ser humano reaccionar frente a una alarma que lo puede desestabilizar en los niveles físicos, mentales, emocionales y sociales”. En sus áreas físicos, mentales, sociales y emocionales.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

Respetado(a) juez:

A continuación, le presento el instrumento de medición denominado **ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS**, por lo que le solicito tenga a bien realizar la calificación de acuerdo con los siguientes indicadores:

2

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (No cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (Bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (Moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (Alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinentes:

1. No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

6. DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO:

3

DIMENSIÓN	Pretende medir:	ÍTEM	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
El Estrés	actitudes	1. En el trabajo que desempeñas ¿sientes estar en riesgo de contagiarte, lo que te provoca miedo?	4	4	4	
		2. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?	4	4	4	
		3. ¿Sientes tristeza porque en tu institución no se acuerdan de organizar talleres para mejorar el desempeño laboral?	4	4	4	
	actitudes	4. ¿Sientes ganas de salir corriendo?	4	4	4	
		5. ¿Percibes que tus músculos se tensan y en ocasiones sientes mayor rapidez en tus latidos?	4	4	4	
		6. ¿Sientes que no puedes descansar, relajarte y así reponer tus energías?	4	4	4	
	actitudes	7. ¿Sientes que estás preparado para trabajar bajo presión?	4	4	4	
		8. ¿Sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad?	4	4	4	
		9. ¿Sientes que tu área de trabajo, hay una sobre ocupación?	4	4	4	
	actitudes	10. ¿Ofreces tu ayuda constantemente, siempre que puedas hacerlo?	4	4	4	
		11. ¿Tu trabajo es fuente de alegría?	4	4	4	
		12. ¿Sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física?	4	4	4	
		13. ¿Cuándo se siente agobiado, busca distracciones creativas?	4	4	4	
		14. Ante una situación difícil ¿lo enfrentas y tomas una decisión?	4	4	4	
		15.				

Ciudad y fecha de evaluación: Chiclayo, 3 de junio 2021

Firma del evaluador

Dr. Percy Carlos Morante Gamarra
Director de la Sección de Postgrados

N° 1617539240

pmorante@unprg.edu.pe

943639111

EXPERTO N°2

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de medición denominado ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS que forma parte de la investigación ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021.

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando a la línea de investigación denominada Comunicación y Desarrollo Humano como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:	Sandra Ydelsa Wyszowski Elías
Grado profesional:	Maestría () Doctor (X)
Área de Formación académica:	Clínica () Educativa (X) Social () Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	
Institución donde labora:	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años () Más de 5 años (X)
Experiencia en Investigación Psicométrica: (Consiguar trabajos Psicométricos realizados -Título del estudio realizado).	Programa de Habilidades Sociales en el proceso formativo de la Educación Básica Regular.

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el instrumento: ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS
- Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo con sus dimensiones.
- DATOS DEL INSTRUMENTO DENOMINADO:** "El trabajo que desempeñas y su influencia en tu vida".

3. ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS

Nombre del instrumento:	Escalamiento Likert
Autora:	Socorro Giovanna Carbonel Mego
Procedencia:	Chiclayo - Perú
Administración:	Plataformas Tecnológicas
Tiempo de aplicación:	15 minutos
Ámbito de aplicación:	Banco de Sangre de un Hospital
Significación. Objetivo de la medición:	Obtener datos para determinar el nivel de estrés en el personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre de un Hospital de Chiclayo. El cual está compuesto por 14 ítems, que miden actitudes en relación con el estrés.

4. SOPORTE TEÓRICO

Áreas del instrumento denominado:

ESCALA/ÁREA	DEFINICIÓN
1. Likert/ Estrés	Según la OIT (2016) "Es una manifestación natural de protección que permite al ser humano reaccionar frente a una alarma que lo puede desestabilizar en los niveles físicos, mentales, emocionales y sociales". En sus áreas físicos, mentales, sociales y emocionales.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

Respetado(a) juez:

A continuación, le presento el instrumento de medición denominado **ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS**, por lo que le solicito tenga a bien realizar la calificación de acuerdo con los siguientes indicadores:

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (No cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (Bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (Moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (Alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinentes:

1. No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

6. DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO:

DIMENSIÓN	Pretende medir:	ÍTEM	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	OBSERVACIONES/REC OMENDACIONES
El Estrés	actitudes	1. En el trabajo que desempeñas ¿sientes estar en riesgo de contagiarte, lo que te provoca miedo?	4	4	4	
		2. Tiene dificultad para conciliar el sueño	4	4	4	
		3. Sientes tristeza porque en tu institución no programan talleres para mejorar el desempeño laboral	4	4	4	
El Estrés	actitudes	4. En ocasiones, sientes ganas de salir corriendo	4	4	4	
		5. Percibes que tus músculos se tensan y en ocasiones sientes mayor rapidez en tus latidos	4	4	4	
		6. Sientes que no puedes descansar, relajarte y renovar tus energías	4	4	4	
El Estrés	actitudes	7. Sientes que estás preparado para trabajar bajo presión	4	4	4	
		8. Sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad	4	4	4	
		9. Sientes que tu área de trabajo, hay una sobre ocupación	4	4	4	
El Estrés	actitudes	10. Ofreces tu ayuda constantemente, siempre que puedas hacerlo	4	4	4	
		11. Tu trabajo es fuente de alegría	4	4	4	
		12. Sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física	4	4	4	
El Estrés	actitudes	13. Cuando te sientes agobiado, buscas distracciones creativas, como la pintura o vincularte con tus amigos por internet.	4	4	4	
		14. Ante una situación difícil ¿La enfrentas y tomas una decisión	4	4	4	

Ciudad y fecha de evaluación: Chiclayo, 27 de mayo 2021

Firma del evaluador
Dra. Sandra Ydelsa Wyszkowski Elías
sandrawe2009@gmail.com

EXPERTO N°3

FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento de medición denominado **ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS** que forma parte de la investigación **ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO, 2020-2021.**

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando a la línea de investigación denominada Comunicación y Desarrollo Humano como a sus aplicaciones. Agradezco su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:	Yvonne de Fátima Sebastiani Elías
Grado profesional:	Maestría () Doctor (x)
Área de Formación académica:	Clínica () Educativa (x) Social () Organizacional ()
Áreas de experiencia profesional:	
Institución donde labora:	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Tiempo de experiencia profesional en el área:	2 a 4 años () Más de 5 años (x)
Experiencia en Investigación Psicométrica : (Consignar trabajos Psicométricos realizados -Título del estudio realizado).	Vivencia ontológica para el proceso formativo de los estudiantes FACHSE.

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el instrumento: **ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS**
- Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo con sus dimensiones.

c. **DATOS DEL INSTRUMENTO DENOMINADO:** "El trabajo que desempeñas y su influencia en tu vida".

3. ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS

Nombre del instrumento:	Escalamiento Likert
Autora:	Socorro Giovanna Carbonel Mego
Procedencia	Chiclayo - Perú

1

Administración:	Plataformas Tecnológicas
Tiempo de aplicación:	15 minutos
Ámbito de aplicación:	Banco de Sangre de un Hospital
Significación. Objetivo de la medición:	Obtener datos para determinar el nivel de estrés en el personal asistencial y administrativo del Banco de Sangre de un Hospital de Chiclayo. El cual está compuesto por 14 ítems, que miden actitudes en relación con el estrés.

4. SOPORTE TEÓRICO

Áreas del instrumento denominado:

ESCALA/ÁREA	DEFINICIÓN
1. Likert/ Estrés	Según la OIT (2016) "Es una manifestación natural de protección que permite al ser humano reaccionar frente a una alarma que lo puede desestabilizar en los niveles físicos, mentales, emocionales y sociales". En sus áreas físicas, mentales, sociales y emocionales.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

1. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

Respetado(a) juez:

A continuación, le presento el instrumento de medición denominado **ESCALA DE LIKERT: ESTRÉS**, por lo que le solicito tenga a bien realizar la calificación de acuerdo con los siguientes indicadores:

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (No cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (Bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (Moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (Alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinentes:

1. No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

2. DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO:

DIMENSIÓN	Pretende medir:	ÍTEM	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
El Estrés	actitudes	1. En el trabajo que desempeñas ¿sientes estar en riesgo de contagiarte, lo que te provoca miedo.	4	4	4	
		2. Tiene dificultad para conciliar el sueño	4	3	4	
		3. Sientes tristeza porque en tu institución no programan talleres para mejorar el desempeño laboral.	4	3	4	
	actitudes	4. En ocasiones, sientes ganas de salir corriendo	4	3	4	
		5. Percibes que tus músculos se tensan y en ocasiones sientes mayor rapidez en tus latidos.	4	4	4	
		6. Sientes que no puedes descansar, relajarte y renovar tus energías	4	3	4	
	actitudes	7. Sientes que estás preparado para trabajar bajo presión.	4	4	4	
		8. Sales tan enojado y cansado que no tienes voluntad para realizar otra actividad.	4	4	4	
		9. Sientes que tu área de trabajo, hay una sobre ocupación.	4	4	4	
	actitudes	10. Ofreces tu ayuda constantemente, siempre que puedas hacerlo.	4	3	4	
		11. Tu trabajo es fuente de alegría.	4	3	4	
		12. Sientes que tu trabajo está afectando tu salud mental y física.	4	4	4	
		13. Cuando te sientes agobiado, buscas distracciones creativas, como la pintura o vincularte con tus amigos por internet.	4	3	4	
		14. Ante una situación difícil ¿La enfrentas y tomas una decisión?	4	4	4	

Ciudad y fecha de evaluación: Chiclayo, 27 de mayo 2021

Firma del evaluador
Dra. Yvonne de Fátima Sebastiani Elías
ysebastiani@unprg.edu.pe
951001467

ANEXO 5

CUESTIONARIO ESTRESÓMETRO

Conteste en forma personal y sin apuro las siguientes preguntas que están elaboradas para que sus respuestas sean SI o NO.

SIGNOS FÍSICOS

- ¿Ha sufrido últimamente una herida o una enfermedad grave?
- ¿Fuma o bebe considerablemente?
- ¿Tiene hábitos alimentarios irregulares o trastornos de nutrición?
- ¿Tiene dificultades para dormir?
- ¿Siente cansancio constantemente?
- ¿Tiene la tensión arterial alta?
- ¿Se resfría con frecuencia?
- ¿padece dolores de cabeza o de espalda con frecuencia?
- ¿Sufre de diarrea periódicamente?
- ¿Tiembla con frecuencia?
- ¿Suele faltarle el aire?
- ¿Tiene alguna alergia?

SIGNOS SOCIALES

- ¿ha muerto recientemente un familiar o un amigo muy querido?
- ¿Se ha casado a divorciado hace poco?
- ¿Tiene grandes discusiones con su pareja?
- ¿Le cuesta tomar decisiones?
- ¿Siente intolerancia o celos?
- ¿Es competitivo?
- ¿Es egocéntrico?
- ¿Ha alcanzado un logro notable en la vida últimamente?
- ¿Su trabajo es excesivamente exigente o aburrido?
- ¿le disgusta su situación económica?
- ¿Le disgusta su vida sexual?

SIGNOS EMOCIONALES

- ¿Sufre cambios de humor rápidamente?
- ¿Se enoja con facilidad?
- ¿Padece ataques de ansiedad?

- ¿Suele mostrarse apático?
- ¿Suele tener pesadillas?
- ¿Ríe nerviosamente con frecuencia?
- ¿Suele tener dificultades para sentir emociones?

SIGNOS MENTALES

- ¿Se aburre con frecuencia?
- ¿Se pone nervioso cuando tiene que hacer cola?
- ¿Tiene impresión de llegar siempre tarde?
- ¿Considera que la gente no le aprecia?
- ¿Hace varias cosas a la vez?
- ¿Niega sus problemas?
- ¿Tiene frecuentes lagunas de memoria?
- ¿Le cuesta concentrarse?
- ¿Se desconcierta con frecuencia?
- ¿Es pesimista?
- ¿Tiene alguna fobia?

SIGNOS ESPERITUALES

- ¿Se siente solo?
- ¿La vida ha perdido significado para usted?
- ¿Siente hostilidad hacia el prójimo?
- ¿Le resulta difícil perdonar?
- ¿Suele experimentar sentimientos de culpa?
- ¿Abusa de sí mismo de una forma o de otra?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS ESTRESÓMETRO

SIGNOS FISICOS

S.	[¿Ha sufrido últimamente una herida o una enfermedad grave?]	[¿Fuma o bebe considerablemente?]	[¿Tiene hábitos alimentarios irregulares o trastornos de nutrición?]	[¿Tiene dificultades para dormir?]	[¿Siente cansancio constantemente?]	[¿Tiene la tensión arterial alta?]	[¿Se restria con frecuencia?]	[¿Padece dolores de cabeza o de espalda con frecuencia?]	[¿Sufre de diarrea periódicamente?]	[¿Tiembla con frecuencia?]	[¿Suele faltarle el aire?]	[¿Tiene alguna alergia]
1	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO
2	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI
3	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
4	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
6	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
7	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI
8	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO
9	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO
10	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
12	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
13	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO
14	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
15	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
16	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI

SIGNOS SOCIALES

S.	[¿ha muerto recientemente un familiar o un amigo muy querido?]	[¿Se ha casado a divorciado hace poco?]	[¿Tiene grandes discusiones con su pareja?]	[¿Le cuesta tomar decisiones?]	[¿Siente intolerancia o celos?]	[¿Es competitivo?]	[¿Es egocéntrico?]	[¿Ha alcanzado un logro notable en la vida últimamente?]	[¿Su trabajo es excesivamente exigente o aburrido?]	[¿le disgusta su situación económica?]	[¿Le disgusta su vida sexual?]
3	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI
4	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
5	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI
6	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
7	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
8	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
9	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
11	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
12	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO
13	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
14	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
15	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO
16	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO

SIGNOS EMOCIONALES

S.	[¿Sufre cambios de humor rápidamente?]	[¿Se enoja con facilidad?]	[¿Padece ataques de ansiedad?]	[¿Suele mostrarse apático?]	[¿Suele tener pesadillas?]	[Ríe nerviosamente con frecuencia?]	[¿Suele tener dificultades para sentir emociones?]
1	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO
2	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO
3	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
6	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO
7	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
8	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
9	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO
10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
12	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO
13	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO
14	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
15	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
16	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO

SIGNOS MENTALES

S.	[¿Se aburre con frecuencia?]	[¿Se pone nervioso cuando tiene que hacer cola?]	[¿Tiene impresión de llegar siempre tarde?]	[¿Considera que la gente no le aprecia?]	[¿Hace varias cosas a la vez?]	[¿Niega sus problemas?]	[¿Tiene frecuentes lagunas de memoria?]	[¿Le cuesta concentrarse?]	[¿Se desorienta con frecuencia?]	[¿Es pesimista?]	[¿Tiene alguna fobia?]
1	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO
2	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
3	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
4	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
6	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
7	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
9	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
10	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
11	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
12	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO
13	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
14	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
15	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO
16	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO

SIGNOS ESPIRITUALES

S.	[¿Se siente solo?]	[¿La vida ha perdido significado para usted?]	[¿Siente hostilidad hacia el prójimo?]	[¿Le resulta difícil perdonar?]	[¿Suele experimentar sentimientos de culpa?]	[¿Abusa de si mismo de una forma o de otra?]
1	NO	SI	NO	SI	SI	NO
2	SI	NO	NO	SI	SI	NO
3	SI	NO	SI	SI	NO	SI
4	NO	NO	NO	NO	NO	NO
5	NO	SI	NO	NO	NO	SI
6	NO	NO	NO	NO	SI	NO
7	SI	NO	SI	SI	NO	NO
8	SI	NO	NO	SI	SI	SI
9	SI	SI	SI	SI	NO	NO
10	SI	SI	SI	SI	NO	SI
11	NO	NO	NO	NO	NO	NO
12	NO	NO	NO	NO	SI	NO
13	SI	NO	NO	NO	SI	NO
14	NO	NO	NO	SI	SI	SI
15	SI	NO	NO	NO	SI	NO
16	NO	NO	NO	SI	NO	NO

RESULTADOS GENERALES ESTRESÓMETRO

INDICE

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

RESULTADOS POR SIGNOS

SIGNOS ESTRES

FUENTE: Total trabajadores Banco de Sangre Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 2021- Chiclayo

**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN.

I. INFORMACIÓN

El presente formulario de CONSENTIMIENTO INFORMADO está dirigido a las personas mayores de edad, que serán invitadas para participar en la investigación **ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021.**

Que se realizará como parte de la formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, Facultad de Humanidades, de la Universidad Señor de Sipán, de Chiclayo.

La investigación es conducida y asesorada por el docente de la asignatura Metodología de la Investigación Científica, MSc. Juan Montenegro Ordoñez. Tiene el propósito de complementar la formación profesional de los estudiantes del X ciclo de psicología, con actividades prácticas, en lugares fuera del campus universitario.

Autonomía y voluntariedad. Usted es una persona autónoma. Por lo tanto, usted decidirá participar o no en la presente investigación. Si usted acepta participar en la presente investigación, se le pedirá que responda dos cuestionarios, mediante el uso de las plataformas TI.

Los cuestionarios consistirán en preguntas sobre su vida cotidiana, teniendo como ejemplo: sus preferencias, sus experiencias, sus conocimientos, entre otras cosas.

Así como usted decide participar en la investigación, también decidirá participar hasta que concluya los cuestionarios o decidirá no hacerlo cuando quiera, sin ningún daño o perjuicio para su bienestar.

Los fines de la investigación son estrictamente académicos. La información que usted nos proporcione solo será empleada para el cumplimiento de los objetivos de la investigación; dichos objetivos, tienen el propósito de contribuir a la formación profesional de los estudiantes de la Universidad Señor de Sipán, en el ámbito de la formación práctica, que es la que complementa a la formación teórica.

Justicia. Su participación en la presente investigación no significará ningún riesgo para usted, ni le ocasionará daño alguno. Asimismo, tampoco le proporcionará

beneficios directos. Solo, que usted, ha participado y contribuido voluntariamente, a la formación profesional de los estudiantes responsables de la investigación, de la Universidad Señor de Sipán.

II. COMPRENSIÓN

Por favor, deseamos que nos diga si ha entendido lo que hemos conversado hasta este momento. Díganos qué dudas tiene o qué no ha entendido bien. Volveremos a explicárselo. Es necesario que haya entendido, porque solo si ha entendido, tiene sentido su participación en la investigación.

En cualquier momento de la investigación, usted puede realizar las preguntas que desea, por ello, le proporcionaremos un número telefónico, al cual usted llamará con ese fin. El número de teléfono es el siguiente: 990463272.

III. VOLUNTARIEDAD

Su participación en la investigación es voluntaria. Por lo mismo, puede retirarse cuando usted lo decida.

Confidencialidad. No utilizaremos su nombre en la investigación. Solo la estudiante, investigadora responsable de la investigación, lo conocerá.

SEGUNDA PARTE: FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Yo, he aceptado voluntariamente la invitación de participar en la investigación titulada **ESTRÉS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL BANCO DE SANGRE DE UN HOSPITAL DE CHICLAYO. 2020-2021.**

Me han informado claramente sobre la responsable de la investigación, y a qué institución pertenece. Asimismo, me ha explicado sobre el propósito de la investigación, y que responderé a dos cuestionarios con preguntas sobre su vida cotidiana, teniendo como ejemplo: sus preferencias, sus experiencias, sus conocimientos, entre otras cosas.

También sé, que la información que proporcionaré es confidencial, y solo será utilizada para los fines de la investigación.

Me han informado de los riesgos y beneficios. Me han dicho y sé, que mi participación es voluntaria y confidencial.

La persona que me ha leído el presente documento que se llama CONSENTIMIENTO INFORMADO, me ha dicho que en cualquier momento puedo retirarme de la investigación, incluso, durante el llenado de los cuestionarios. Me ha proporcionado un número de teléfono, al cual llamaré ante cualquier duda.

Asimismo, me han dicho, que me darán una copia del presente documento. Y como prueba que entendí lo que me han leído y explicado, firmo el presente documento.

Nombre:

Mi firma:

Fecha: